

СУВ ЮЗИДА ҚАЛҚИБ ЎСУВЧИ ЮКСАК СУВ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ОҚОВА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Норбобоева Рисолат Ботировна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

Ниёзов Хасан Ниёз ўғли

Норқулова Феруза Эшпўлатова

Тошкент кимё-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188735>

Бутун дунёда турли хил ишлаб чиқариш корхоналарида ҳосил бўладиган зарарли кимёвий моддаларни ўзида сақловчи оқова сувлари жуда катта ҳажмда ҳосил бўлиши жиддий экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Оқова сувларни биологик усулда тозалаш техноген экотизим барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Оқова сувларни сувўтлари ҳамда сув юзида қалқиб ўсувчи юксак сув ўсимликлари ёрдамда зарарли кимёвий моддалар биологик усулда тозалаш экология ҳамда атроф-муҳитни ҳимоя қилишда алоҳида аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасида экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни қайта тиклаш соҳасида аҳолини экологик жиҳатидан хавфсизлигини таъминлаш ҳудудий-ишлаб чиқариш мажмуилари, қишлоқ хўжалиги, саноат ҳамда ёғ-мой комбинатлари оқова сувларни биологик усуллар билан тозалаш, чучук сув муаммоси, сувўтлари, сув юзида қалқиб ўсувчи юксак сув ўсимликларини табиатни муҳофаза қилишдаги аҳамиятини ўрганиш борасида қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнида терини қайта ишлаш корхоналари, ёғ-мой комбинатлари, қоғоз ишлаб чиқариш фабрикалари, кўмир шахталари ва иссиқлик электростанциялардан чиқадиган оқова сувлар Cr ва бошқа зарарли моддалар сақлаганлиги билан сув экотизими учун ўта хавфли ҳисобланади.

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг экологик ҳолатни барқарорлаштириш, табиий ресурслардан ва мавжуд сув заҳираларидан оқилона фойдаланиш, сувни тежашнинг инновацион технологияларини амалиётга кенг жорий этиш орқали сув ресурсларини турли хилдаги ифлосланишдан муҳофаза қилиш, инсоннинг зарарли моддалар билан зарарланишининг олдини олиш бўйича муайян илмий натижаларга эришилмоқда.

Ўтган асрнинг 80-йилларига келиб сув ҳавзаларига ифлос оқова сувларни ташламаслик мақсадида уларни биологик усулда тозалаш амалга оширила бошлаган. Оқова сувлардаги патоген ва сапрофит микрофлорадан тозалаш имконини берган [1]. Кўпчилик тадқиқотчиларнинг фикрича, биологик ҳовузларда хлорококк ва бошқа сувўтлари таъсирида юқумли касалликлар келтирувчи микроорганизмларнинг ҳалокати, асосан уларнинг муҳитга антибиотиклар ажратиши билан белгиланади [2,3].

Кимё заводи оқова сувларини фенол бирикмаларидан ва нефтни қайта ишлаш заводларнинг оқова сувларини нефть маҳсулотлари ва ёғ қатламларидан тозалашда сувўтлари қўлланилган [4,5].

Кўп йиллик илмий тадқиқотлар натижасида қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш корхоналари, паррандачилик, чўчқачилик, қорамолларни бўрдоқига боқиш мажмуаларидан ва саноат корхоналари, канопни қайта ишлаш, азотли ўғитлар ишлаб чиқариш, ароқ-вино ва ёғ-мой корхоналари, тўқимачилик саноати корхоналаридан, коммунал – хўжалиги оқова сувларини органик ва минерал моддалардан, оғир металллардан, цианидлардан, нефть маҳсулотларидан, патоген микроорганизмлардан ва юксак сув ўсимликлари билан биологик тозалашни самарали усуллари яратилган [1,2,4,5].

Юксак сув ўсимликлари ва сув ўтлари ёғ бирикмалари, азот ва фосфор бирикмалари билан ифлосланган сув ҳавзаларини тозалашни йлмий тадқиқот натижалари билан исботланган. Юксак сув ўсимликлари ва сув ўтлари ёрдамида "Янгийуль ёғ-мой" АЖ сувлари ва ифлосланган сув ҳавзаларини биологик тозалаш ҳамда оқова сув таркибидаги сув ўтларини ўрганиш мақсадида "Янгийуль ёғ-мой" АЖ оқова сувларидан намуналар олиниб, альгологик ва микробиологик таҳлил қилинди.

Оқова сувларни юксак сув ўсимликлари ёрдамида қайта тозалаш самарадорлигини санитар-гигиеник жиҳатдан баҳолаш бўйича таҳлиллар ўтказилди. Альгологик тадқиқотларимиз натижаларига кўра, кузда ойида қуёш радиацияси ҳамда ҳароратни пастлиги *Euglena* туркумига мансуб полииндикатор-сапроб турлари кўп ўсиши. Қиш ойларида эса ёритилганлик даражаси ўта паст бўлган шароитда улотрикс ва диатом сувўтларнинг айрим вакиллари яхши ўсиши кузатилди. Оқова сувларни тозалаш иншоотининг биоҳовузлари ва тиндиргичлардаги сувнинг ҳароратини йил мавсумлари давомида ўзгариб туриши бу муҳитдаги сувўтларнинг турлар таркибини ўзгаришига сабаб бўлиши аниқланди.

Оқова сувларни таркибида Euglena ларнинг ривожланиши натижасида сувнинг ранги ўзгариб кўк тусда бўлишига олиб келади. Биоҳовузулардаги бу ҳолат 28 кундан 62 кунгача давом этиши аниқланди. Сувнинг тиниқлиги ҳам сувўтларнинг ривожланиши ва тақсимланишига маълум даражада таъсир этиб, оқова сувларни тозалаш иншоотига кириб келаётган сувнинг тиниқлиги бошқа мавсумларга нисбатан кам бўлса, иншоотдан чиқаётган сувнинг тиниқлиги шунча юқори бўлади. Тиниқлик даражаси билан боғлиқ равишда шу сувларда ўсаётган сувўтларнинг тақсимланиши ва тарқалиши юқори бўлди. Иншоотнинг кириш қисмидаги оқова сувда жами 21 тур аниқланган бўлса, унинг қуйи қисмидаги биоҳовузуларда 43 тур топилди. Бундан ташқари сувнинг таркибидаги органик ва аноорганик бўлмаган моддаларни сувўтларнинг ривожланишига таъсири этиши мутахассислар томонидан эътироф этилган.

Тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, оқова сувни тозалаш иншоотига кириб келган оқова сувнинг ифлосланганлик даражаси ниҳоятда юқори бўлганлиги сувўтларнинг турлари ва уларнинг ўсиш даражаси ҳам паст эканлиги кузатилди. Оқова сув иншоот қурилмалари орқали ўтиб бориши натижасида ифлосланганлиги биологик равишда тозаланиб, турлар сони ва уларнинг миқдори ҳам ортиб бориши олинган намуналар таҳлиллари натижасида аниқланди.

Использованная литература:

1. Халмурзаева Б.А. Биолого-экологические особенности перспективных видов и штаммов сине-зеленых и зеленых водорослей в культуре. Автореф. дисс. ... канд.биол.наук. – Ташкент, 2007. с. 26.
2. Досметов А.Т.,Шоякубов Р.Ш. Водные растения и их использование при биологической очистке сточных вод сельскохозяйственных производств и промышленных предприятий. Развитие ботанической науки в центральной Азии и её интеграция в производство.Ташкент , 2004, 254-256 стр.
3. Каримова Б.К. Альгофлора водоемов Юга Кыргызстана. Бишкек. Технология, 2002. 214с.
4. Джуманиёзова Г.И. К вопросу об интенсификации процессов бактериального очищения сточных вод лубзаводов. // Тезисы докл. IV Респ.научно-теор.конф.мол.ученых и специалистов-микробиологов. Ташкент, 1989. с. 11-12.

5. Муминова Р.Н. Гидролиз корхоналари биоҳовузларининг сувўтлари ва юксак сув ўсимликлари. Автореф. дисс. ... биол.ф.н.- Ташкент, 2011.26 б.

